

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT RAMZLARIDA BAYROG‘MIZNING AHAMIYATI

Matmuratov Kurambay Masharipovich¹, Kabilov Fayzulla Alimovich²

^{1,2}Kamoliddin Behzod nomli Milliy Rassomlik va Dizayn instituti

“Amaliy grafika va badiiy fotografiya” kafedrasida dotsentlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448719>

Annotatsiya. Maqolada Davlat Ramzlaridan biri hisoblangan Davlat bayrog‘idan maqsadli foydalanish, uning aniq o‘lchamlari, ranlari haqida ilmiy izlanishlar, tajribalar haqida so‘z boradi. Grafika dizayn sohasida bugungi kunda inson faoliyatining ramzlarga, belgi va timsollarga hurmat bilan e‘tiborni qaratish, hozirda siyosat, iqtisodiyot va jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida dizayn ishlanma standart loyihalarining hayotga joriy etishdagi ahamiyati va talablari ortib bormoqda.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, Davlat ramzlari, bayroq, standart, ranglar koloristikasi, sanoat, fasad, m, dizayn, konstruksiya grafik., tekstil, dizayn.

Аннотация. В статье рассматриваются научные исследования и эксперименты по целевому использованию Государственного флага, являющегося одним из государственных символов, его точные размеры и цвета. В области графического дизайна сегодня возрастает важность и необходимость уделять внимание символам, знакам и эмблемам человеческой деятельности, а реализация проектов по разработке типового дизайна становится все более актуальной практически во всех областях политической, экономической и общественной жизни.

Ключевые слова: Конституция, Государственная символика, флаг, стандарт, цветовая гамма, промышленность, фасад, дизайн, конструкция, графика, текстиль, дизайн.

Annotatsion. The article examines scientific research and experiments on the targeted use of the State Flag, which is one of the state symbols, its exact dimensions and colors. In the field of graphic design today, the importance and need to pay attention to symbols, signs and emblems of human activity is growing, and the implementation of projects to develop a standard design is becoming increasingly relevant in almost all areas of economic and social life.

Keywords: Constitution, State symbols, flag, standard, color scheme, industry, facade, design, construction, graphics, textiles, design,

Davlat ramzlarida bayrog‘miz - muayyan bir davlatning milliy suverenitetini ifodalaydigan, tarixan tarkib topgan alohida, eng muhim belgilari hisoblanadi. Ular bevosita xalq, millat hayoti, an‘analari, ruhiyati, folklori, tarixi bilan chambarchas bog‘liqdir. Davlat ramzlari mustaqil davlatning muhim tashqi belgilarini o‘zida mujassamlantiradi. Davlat ramzlarida xalqning azaliy orzusi, ezgu niyatlari, bugungi hayot mazmuni aks etadi. Davlat ramzlari konstitutsiya yoki maxsus qonun bilan belgilab qo‘yiladi. Davlat bayrog‘i, davlat gerbi, davlat madhiyasi, davlat ranglari, davlat boshlig‘ining standarti (bayrog‘i), davlat muhri, davlat shiori asosiy Davlat ramzlari hisoblanadi. “O‘zbekiston Respublikasi” nomi, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, o‘zbek tili, O‘zbekistonning o‘z bayrog‘i, gerbi, madhiyasi, poytaxti (Toshkent shahri), O‘zbekistonning davlat mukofotlari va unvonlari, milliy valyutasi (so‘m), umumxalq bayramlari mustaqil o‘zbek davlatining yorqin timsollaridir.

Davlat Ramzlaridan biri hisoblangan Davlat bayrog`i O`zbekiston Respublikasining 1991 yil 18 noyabrdagi 407-XII-sonli “O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i to`g`risida”gi Qonuni bilan tasdiqlangan.

O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i O`zbekiston Respublikasi davlat suverenitetining ramzidir.

O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i xalqaro munosabatlarda O`zbekiston Respublikasining timsoli bo`ladi.

O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i — bayroqning butun uzunligi bo`ylab o`tgan to`q moviy rang, oq rang va to`q yashil rangli uchta endan tarkib topgan to`g`ri to`rtburchak shaklidagi matodir.

Bayroqning standart grafik elementlari va ular oraliq masofasi o`lchamlari

Bayroqning standart qabul qilingan ranglari

Bayroqning eng yuqori qismida havorang bilan qoplangan bu esa yurt osmoni doimo tinch, osoyishta va mussaffo bo`lishini bildiradi. Oq rang esa bayroqning o`rta qismida joylashgan bo`lib, uning ma`nosi ko`ngil pokligi yurt obodligi nishonasidir. Bayroqning quyi qismida yashil rang hilpirab turadi. Bu degani yangilanish, shodumonlik, navqironlik ramzi

hisoblanadi. Ikki qizil chiziq havorang va yashil ranglar o'rtasida joylashgan bo'lib bu tomirlarimizda oqayotgan ajdodlar qonini bildiradi. Bayroqning yuqori qismidagi yarim oy va o'n ikki yulduz o'zbek xalqining birdamliligi va qadimdan barpo bo'lgan davlatchiligi ramzlaridan hisoblanadi.

Bayroqdan foydalanishdagi qabul qilingan qoidalar, ko'rsatmalar va yo'l-yo'riqlarda zaruratdan kelib chiqib hayotimizda bayroqlarni maqsadli ishlatishda, ularni aniq manzillarga yetkazib (transportirovka) berishda toza saqlanishini ta'minlash, bayram arafalarida ko'chalarni bezatishda ilib qo'yishda umum qabul qilingan madaniyati, davlat tashkilotlar binolari old qismidagi konstruksualar qurilmalarida doimiy ko'rinishi, binolarning ichki inter'erlarida doimiy joylashuvi kabi ko'rsatma –tavsiyalar, qabul qilingan normativ xujjatlarda o'z aksini topgan. Baroqlarni sanoat ishlab chiqarilishida aniq qabul qilingan standart holatdagi o'lchamlarga qat'iy amal etgan holda, bichish-tikich yoki tekstil sharoitida bayroqlarni ko'plab nusxada ishlab chiqarishda aynan bayroq uchun mo'lallangan matolarga bosma uslubida aniq ranglar koloristikasiga rioya etgan holda chop etish ishlari texnologiyasiga amal qilish maqsadga muvofiqdir. Bayroqning belgilangan o'rtacha o'lchami mavjud bo'lib uzunligi 250 sm, kengligi 125 sm ga teng. Sanoat ishlab chiqarilishida esa bayroqlar shu yuqorida ko'rsatilgan aniq standart o'lchamlarga mutanosib (proportsional) tarzda kattalashtirilgan yoki kichraytilgan xolatlarda tikib ishlab chiqarish mumkin.

O'lchamlarning mutanosibliigi

Bayroqlarni sifatli standart holda ishlab chiqarish bilan birga mahsulotni saqlash, tegishli tashkilotlarga yoki savdo nuqtalariga bekamu-ko'st shikast etkazmasdan uni g'iloqlash-qadoqlash ishlarini ham tizimli ravishda tashkil etish muhim jarayon hisoblanadi.

Davlat bayrog'iga katta hurmat va e'zoz bilan munosabatda bo'lish, ya'ni undan faqat qonun talablariga mos ravishda foydalanishimiz, ko'z qorachig'imizdek asrashimiz lozimligi Respublikamiz matbuotlarida muntazam yoritib borilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizning jahon maydonidagi nufuzi tobora oshib bormoqda. Ayniqsa, madaniyat, sport va ilm-fan sohalarida katta g'alabalarga erishib, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i jahon uzra hilpirab turishi bizga g'urur bag'ishlaydi. So'nggi yillarda fuqarolarning o'z vatanparvarlik tuyg'ularini ifoda etish hamda Vatanimiz erishayotgan yutuqlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat ramzlaridan, shu jumladan, O'zbekiston

Respublikasining davlat bayrog‘idan keng foydalanishga bo‘lgan talab oshib borayotganligi yaqqol ko‘rinmoqda.

Prezidentimiz tomonidan 2023 yil 7 iyulda “O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘i to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi qonun imzolandi. Mazkur qonun bilan endilikda bayroq va uning tasviri tushirilgan belgilardan jamoat joylarida, binolar va boshqa ob‘ektlarda, yashash yoki ish joylarida, shuningdek, ularga tutash bo‘lgan hududlarda, transport vositalarining salonida, sport musobaqalarida, ommaviy, tantanali va madaniy tadbirlarda, oilaviy bayramlarda, xotira sanalarini nishonlashda, jamiyat va davlat arboblarning, harbiy xizmatchilarning dafn marosimlarida, xalqaro sport musobaqalari hamda O‘zbekiston chempionatlari uchun sport kiyim-boshini tayyorlashda foydalanilishga ruxsat berildi.

Shuningdek, hujjat bilan O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘iga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo‘lish hollari ham belgilab qo‘yildi. Endilikda bayroqdan va uning tasviri tushirilgan belgilardan yirtilgan, ifloslangan, teshilgan, rangi o‘chgan holda va boshqa noma‘qul tarzda, biror-bir narsa uchun ustki yoping‘ich, kiyim, dastro‘mol yoki ko‘rpa-to‘shak sifatida, shuningdek, buyumlarni saqlash va tashish uchun foydalanish, bayroqni stollarga, o‘rindiqlarga, stullarga to‘shash yoki uning tasvirini tushirish va undan qoplama sifatida foydalanish mumkin emas. Shu bilan birga, uni oyoq ostiga to‘shash yoki uning tasvirini tushirish taqiqlanadi. O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘idan va uning tasviri tushirilgan belgilardan odob-axloq qoidalari va jamiyatda yurish-turish qoidalariga zid ravishda yoxud bayroqni tahqirlash hisoblanadigan boshqacha tarzda foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Davlat ramzlari har bir xalqning mustaqilligi, ozodligi, tinchligi va barqarorligi timsolidir. Vatanimiz ramzlariga nisbatan chuqur hurmatda bo‘lish, ularni ulug‘lash va ardoqlash barchamizning muqaddas burchimiz bo‘lmog‘i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yi. Bu sahifa oxirgi marta 2024-yil 13-sentyabrda tahrir qilingan.
3. Matn Creative Commons Attribution-ShareAlike litsenziyasi bo‘yicha ommalashtirilgan.
4. A. Dadajonov, Toshkent viloyati adliya boshqarmasi boshlig‘i. O‘zA.